

УДК 341.375

Бабін Борис Володимирович –

доктор юридичних наук, професор,
головний науковий співробітник,
Інститут законодавства Верховної Ради України

Borys V. Babin –

doctor of juridical sciences, professor,
chief research fellow,
Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine
(4 Nestorivskyi prov., Kyiv, 02000, Ukraine)

Цибулько Олеся Сергіївна –

аспірант
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Olesia S. Tsibulko –

PhD student,
National Pedagogical Dragomanov University
(9 Pyrohova Street, Kyiv, 02000, Ukraine)

Юридичні засоби російської агресії проти України

У статті розглянуті аспекти застосування Російською Федерацією юридичних засобів спрямованих на реалізацію ключових завдань цієї держави в агресії проти України. Здійснено аналіз відповідних заходів в універсальній та регіональних міжнародних юрисдикціях, а також в рамках правових систем України, Росії та третіх держав.

Ключові слова: законотворчий процес, інтереси держави, колаборанти, тимчасова окупація, санкції, спроба анексії.

В статье рассмотрены аспекты применения Российской Федерацией юридических средств, направленных на реализацию ключевых задач этого государства в агрессии против Украины. Осуществлен анализ соответствующих мероприятий в универсальной и региональных международных юрисдикциях, а также в рамках правовых систем Украины, России и третьих стран.

Ключевые слова: временная оккупация, законотворческий процесс, интересы государства, коллаборационисты, попытка аннексии, санкции.

B.V. Babin, O.S. Tsibulko Juridical Tools of Russian Aggression against Ukraine

The article is devoted to aspects of usage by Russian Federation the normative (juridical) tools for realisation the key tasks of this state in its aggression against Ukraine. The goal of the article was determined in forming the common approach for the major juridical tools, used by Russia in framework of its aggression. And as the authors revised a broad set of the normative acts and drafts, also as the judicial and administrative decisions, they took into account the criteria of the media reflection the relevant processes.

There was proved that the strategy and tactic of Ukrainian legal tools for the counteraction the aggression have no adequate scientific background. Authors made the analysis of the relevant actions in the universal and regional international jurisdictions, also as in the legal systems of Ukraine, Russia and third countries. There is proved that the absence of the coordinated legal policy for counteraction the Russian aggression in such conditions will result inevitably into the irreparable and large-scale negative legal consequences.

Authors prove that the key efforts of Russian legal policy in Ukrainian national jurisdiction are in areas of passing suits to administrative courts, degrading the order of the criminal proceedings and lobbying the preservation of some suitable legal mechanisms in Ukraine. Relevant efforts in Russian national jurisdiction are

preparing and usage the normative grounds for covering Ukrainian residents by Russian citizenship, for universal jurisdiction in cases against Ukrainian combatants, for expansion the Russia-controlled zone in Black and Azov Seas etc.

Article reflects the efforts of Russia in third countries' jurisdiction for de-facto or indirect agree with the attempt of annexation the Crimea by Russia, for the qualification the conflict on the East of Ukraine as the "internal" one, for establishment the "civil international tribunals" against Ukraine.

The discussions on creating or establishing the state body, responsible for the relevant coordination, were mentioned, the experience of the high-level commissions, established formally in Ukraine since the beginning of the interstate conflict was criticised as non-effective. The Russian experience of special working groups of lawyers, collected from the relevant state military, intelligence, administrative and civil agencies, and acting in juristic framework against Ukraine, was pointed as more successful in conditions of the ongoing interstate conflict.

Keywords: *attempt of annexation, collaborates, legal drafting procedures, sanctions, state interests, temporal occupation.*

Постановка проблеми. Здійснення в умовах міждержавного конфлікту його сторонами заходів юридичного характеру задля полегшення досягненню власних політичних та військових завдань є очевидною практикою, не є виключенням й нинішній україно-російський конфлікт. Але стратегія та тактика такого здійснення та застосування сьогодні в Україні практично не має наукового правничого підґрунтя, відображеного у відкритих джерелах. Крім того, зазначена проблематика, попре її очевидну практичну важливість та безперечну актуальність, потребує на опрацювання належної методології досліджень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. З початку російської агресії її правовий вимір став досліджуватися у працях багатьох вітчизняних авторів, але насамперед він носить характер міжнародно-правової оцінки дій агресора та його окупаційних сил та адміністративно-правового аналізу законодавства України, запровадженого щодо агресора та тимчасово окупованих територій. Таким стали праці Є. Борисова, О. Задорожнього, О. Мережка, А. Приходько, З. Тропіна, Н. Хендель та ін.

Невирішені раніше проблеми. Але при цьому аналіз юридичних заходів, вжитих Російською Федерацією (РФ) в рамках агресії проти України обмежувався аналізом норм державного права РФ, які сприяли спробі анексії Криму та дослідженням позиції РФ у міжнародних судах та арбітражах, ініційованих проти неї Україною. Узагальнення напрямів, дій та задумів росіян юридичного характеру в рамках публічних дискусій ще не здійснювалося. Тому

важливим вбачається комплексний аналіз відповідних процесів, намірів та заходів агресора та опрацювання ефективних юридичних та інших механізмів протидії.

Мета статті. У зазначеній ситуації метою статті має стати узагальнення юридичних засобів, що вживає РФ задля забезпечення власної агресії проти України. Для її вирішення необхідно визначитися із специфікою таких засобів, які РФ вживає у національних юрисдикціях України, третіх держав, у власній юрисдикції, зокрема на тимчасово окупованих територіях, а також на міждержавному рівні. Зважаючи на величезний масив наявних у відкритому доступі відомостей у цій сфері, крім глибокого аналізу практики нормотворчості та норм застосування, судових рішень тощо критерієм важливості вжитих РФ юридичних засобів запропоновано вважати ступінь їх медійного відображення.

Виклад основного матеріалу. Найбільш критичними та вражаючими є форми юридичної роботи РФ в українській юрисдикції; вони серед іншого свідчать про повну відсутність у цій сфері не тільки організованої правової чи антикорупційної політики, але й про повну деградацію вітчизняної контррозвідувальної діяльності. Також ці форми роботи учергове повертають нас до питання доцільності перебування в Україні дипломатичних та консульських представників держави-агресора.

Адже до основних, найважливіших юридичних дій РФ в українській юрисдикції слід віднести активну участь, як дозволеними способами (найм адвокатів, представників, залучення консульських можливостей) так й

через корупційні ризики та використання проросійських посадовців і прямої власної агентури серед очільників правоохоронних органів та суддів у визначених категоріях судових проваджень.

По-перше, це стосується провадження в адміністративних судах, з питань нібито неправомірності застосування санкцій проти господарських суб'єктів та фізичних осіб. В інтересах РФ окремі особи оскаржують нормативні та індивідуальні рішення державних органів України про застосування санкцій, а також управлінські акти про реалізацію санкцій та відповідні управлінські рішення з цих питань. Яскравими прикладами є порушені адміністративні справи «лже-Аксьонова», де двійник кримського гаутляйтера оскаржував указ Президента та рішення РНБО України стосовно «глави Республіки Крим» [1], а також оскарження нібито «судновласником» заходів з блокування танкера «Механік Погодін» як майна підсанкційного власника [2].

Характерною стала й справа Російського морського реєстру судноплавства, українській дочірній структурі якого на певний час, стверджуючи про нібито «незалежність» від реєстру, вдалося скасувати у судовому порядку санкції щодо себе, запроваджені наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі [3]. Цікаво, що загальною тактикою росіян у санкційних справах стає фабрикація відомостей про позивача, за класичним принципом «нас тут немає», до якого абсолютно некритично ставляться як суди, так й правоохоронні органи України, навіть якщо рішення суду не задовольняє сфабриковані вимоги росіян.

Другим напрямом діяльності росіян є так звані «морські» кримінальні провадження, що стосуються спроб притягнення до відповідальності порушників на заборону торговельного судноплавства в Крим, насамперед капітанів відповідних торговельних (вантажних та рибальських) суден, а також – спроб конфіскації Україною відповідних торговельних та риболовних суден. Приклади досі не завершених проваджень щодо затриманих суден «Скай Мун» [4] та «Норд» [5; 6] свідчать, що за бажанням росіянам доволі просто розвалити відповідні кримінальні провадження, як користуючись окремими помилками та

бездіяльністю правоохоронців, так вочевидь й штучно їх утворюючи

Третім вкрай актуальним напрямом роботи росіян є кримінальні провадження щодо осіб, які притягуються до відповідальності за співпрацю з органами окупаційної влади РФ в Криму та на Сході, а також інші резонансні провадження пов'язані з конфліктом. Статистика свідчить про загальну нічим не обгрунтовану тенденцію зловживання державним звинуваченням та судом можливістю застосування до осіб, які підозрюються у державній зраді та посяганнях на територіальну цілісність України (ст. 110 та 111 КК) запобіжних заходів, не пов'язаних із перебуванням під вартою, а також умовних термінів покарання [7, 8].

Неможливо уявити собі відповідну м'яку позицію органів державного звинувачення та суду без прямого впливу росіян на відповідних посадових осіб. Окремо слід вказати на ситуацію у таких резонансних для РФ провадженнях як «справа Януковича» та «справа 2 травня», де основною тактикою росіян є не тільки робота із прокурорами та суддями, але й процесуальне затягування складних багатоепізодних проваджень [9, 10, 11].

По-четверте слід окремо вказати на ініційовані підконтрольними РФ особами провадження щодо нібито неправомірності обмежень торгівлі з Кримом, обмежень постачання в Крим води та електроенергії, з подальшою перспективою «виходу» на глобальні та європейські правозахисні структури. Як приклад можна вказати на спробу підконтрольного окупантам «Кримського рибокомбінату» судитися з Північно-Кримським каналом щодо нібито порушень та збитків завданих припиненням водопостачання на півострів. У цій справі після відмови українських судів розглядати справу по суті («позивач» не сплатив судовий збір) росіяне заявляли про нібито подану скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) [12].

Окремим, несудовим напрямом юридичної роботи росіян в Україні стало лобіювання, через громадські організації, народних депутатів та інших зацікавлених посадових осіб низки правових станів. Насамперед вже декілька років лобіюється, шляхом зловживання концепцією «перехідної

юстиції», схвалення законодавства, яке мінімізує рівень та практичні перспективи відповідальності для колаборантів в Криму та на Сході. Практично відповідальність планують залишити лише для тих, хто вчинив, окремо від самого факту роботи на ворога, міжнародні злочини або злочини проти прав людини (що звісно не має реальних процесуальних перспектив і робить таких осіб повністю безкарними) та позбавити відповідальності «99% населення» [13].

Також для росіян залишається важливим схвалення законодавства України, яке фактично легалізує документи, що видаються органами влади РФ в Криму та на Сході [14]. Безумовною є зацікавленість росіян у подальшому збереженні досі чинного законодавства України, що легалізує господарську діяльність в тимчасово окупованому Криму [15], а також у подальшій неучасті України у Римському статуті та невнесення відповідних змін до кримінального законодавства України [16].

Особливу увагу росіяни приділяють консервації позиції нібито доцільності подальшої участі України у Договорі про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 р., в Угоді з питань рибальства в Азовському морі 1993 р., нібито чинності цих документів. Основним їх знаряддям виступає відповідна україно-російська комісія з рибальства та Азові та наявне лобі посадових осіб, що мають у цій сфері або бізнес, або корупційно-контролюючі повноваження [17, 18]. Посилення суспільного резонансу від такої кооперації з ворогом, схвалення відповідної заяви Меджлісу кримськотатарського народу про потребу врахування прав корінних народів на морські ресурси [19, 20], а також нова морська політика окупаційних органів РФ на Донбасі, втілена у «законі днр про державний кордон днр від 29 листопада 2019 р.» [21] наразі робить цю діяльність росіян максимально турбулентною.

Ну й звісно росіяни будуть робити все від них залежне щодо зниження якості підготовки уповноваженими органами матеріалів у міждержавних справах в Міжнародному суді ООН, Міжнародному кримінальному суді та ЄСПЛ, порушених Україною через російську агресію, впливу на тих ключових посадових осіб, залучених у цій процесі, які наразі не

підконтрольні росіянам, й очікувати від агресора іншого було б вкрай необачно.

До спеціальних власне юридичних засобів, які РФ застосовує у власній юрисдикції, слід окремо віднести цілісне формування власної неправомірної нормативної системи в АРК та м. Севастополі. Але в рамках цього вкрай широкого явища слід вказати на низку особливо важливих для ворога заходів. По-перше це поступове винищення всіх українських організаційних та розпорядчих актів, як підстав реалізації прав людини (на громадянство, на проживання в Криму, на землю та іншу нерухомість тощо), із наступним порушенням таких прав [22].

По-друге це масове залучення громадян України, поза власне посадовців окупаційної влади, у порушення режиму окупованої території («виборчі комісії», «призовні комісії», «суди присяжних»). До інших ключових юридичних заходів окупантів слід віднести заборону представницьких органів кримськотатарського народу; застосування в Криму законодавства РФ, що істотно обмежує політичні права людини та встановлює відповідальність за «екстремізм»; нормативну імітацію дотримання прав етнічних груп Криму з зовнішньополітичною метою; а також – ретроспективне застосування нормативних актів РФ на події в Криму 1991-2014 років [23].

Окремим напрямом стала підготовка РФ «правових» підстав для оголошення нібито належними Росії максимального обсягу морських просторів навколо Криму. Це проявилось у нормативному встановленні росіянами «меж заповідників» на морі [24], «межі морського пошуково-рятувального району», а також у документальному відображенні дій сил РФ на об'єктах «Чорноморнафтогазу» [25], у «процесуальному» закріпленні в окупаційній юрисдикції заходів проти українських рибалок на морських акваторіях [26].

Не слід забувати й про застосування каральними органами РФ «універсальної юрисдикції» проти українських військовослужбовців та інших посадових осіб за нібито вчинення ними «міжнародних злочинів» на території України [27]. Важливими заходами РФ у власній юрисдикції залишаються й питання схвалення в рамках правової системи РФ системи актів, спрямованих на «легалізацію» існування

окупаційних органів влади РФ на Сході України як «державних утворень» (визнання «паспортів», «дипломів» тощо) [28]. Очевидним засобом юридичного сприяння російській агресії стало й схвалення нормативних актів РФ, що надають право на громадянство РФ значній частині мешканців Сходу та Півдня України [29].

У юрисдикціях третіх країн РФ також прагне як дозволеними способами (адвокатська, дипломатична, консульська діяльності) так й через корупційні ризики та використання проросійських посадовців здійснювати юридичну діяльність проти України. Насамперед це формування організаційно-правової та прецедентної практики яка де-факто визнає спробу анексії Криму, шляхом сприяння укладанню контрактів з підконтрольними РФ кримськими структурами, перереєстрації майна резидентів третіх країн за законодавством РФ, схвалення рішень національними судами (справа «скіфського золота» [30] тощо).

Також росіяни активно вживають заходів щодо формування організаційно-правової та прецедентної практики, яка не кваліфікує конфлікт на Сході як російську агресію та підтверджує нібито вчинення посадовцями та військовими України «міжнародних злочинів», а також вживають заходи з протидії винесенню у подібних справах справедливих рішень судами третіх країн («справа Маркова» [31], справа «МН14» [32] тощо). Слід зазначити й про активну протидію з боку РФ винесенню, набуття чинності та виконанню рішень ініційованих власниками майна в Криму міжнародних арбітражів за україно-російською угодою про захист інвестицій у відповідних національних юрисдикціях [33].

Цікавими та «креативними» юридичними заходами РФ за кордоном, здійсненими за попередніми стандартами роботи радянських спецслужб, стало проведення фейкових «громадських міжнародних трибуналів» щодо резонансних подій конфлікту («трибунал по боїнгу», «трибунал по керченській провокації») [34]. Такими ж є активні спроби росіян передавати в рамках міжнародного поліцейського та правового співробітництва, зокрема через Інтерпол, для реалізації в третіх державах справ, порушених РФ проти українських активістів та військовослужбовців [35].

У міжнародній юрисдикції РФ основну увагу приділяє справам, порушеним Україною та українськими резидентами проти РФ в МС ООН, МКС та ЄСПЛ, комітетах ООН, арбітражах з морського права та захисту інвестицій. Але ця відносно легальна діяльність РФ вкрай ймовірно супроводжується, зокрема, масовою фабрикацією, через підставні «правозахисні структури», заяв проти України від фізичних та юридичних осіб до ЄСПЛ у зв'язку з подіями в Криму та на Сході. Варто навести унікальний в практиці ЄСПЛ випадок українського адвоката Н. Целовальниченко, якій ЄСПЛ заборонив представляти у цьому міжнародному органі інтереси індивідів після масового подання цим адвокатом заяв проти України, пов'язаних із конфліктом на Сході, окремі з яких ЄСПЛ визначив як ймовірно сфальсифіковані [36].

Також формально не порушує міжнародне право нинішнє самообмеження участі РФ у механізмах міжнародного гуманітарного права. Це й відзив підпису РФ з Римського статуту Міжнародного кримінального суду [37], й припинення визнання РФ повноважень Міжнародної гуманітарної комісії з встановлення фактів за Женевськими конвенціями [38]. Але очевидною є мета таких дій – унеможливлення притягнення російських посадовців за міжнародні злочини, як воєнні так й проти людяності.

Окремим фактором є зловживання РФ нормами міжнародного морського права з метою закріплення власного домінування на Чорному та Азовському морях. Росіянами маніпулятивне тлумачаться й застосовуються норми Конвенції ООН з морського права, Конвенції Монтре, Чорноморського меморандуму PSC, а також нібито чинних вищезгаданих «азовських угод» 1993 р. та 2003 р. [39]. Росіяни масово зловживають й встановленими морським правом інститутами, такими як мирний прохід, зони безпеки платформ, охорона трубопроводів, повідомлення мореплавцям про закриті райони тощо [40].

Характерним шляхом юридичної роботи РФ стали зловживання регламентами міжнародних організацій для забезпечення участі колаборантів з Криму як складових російських делегацій, та для масових презентацій фейкових позицій про події в Україні з боку підконтрольних РФ «громадянських та

правозахисних структур», проведення фейкових конференцій та презентацій щодо «російського Криму» [41, 42].

Висновки та пропозиції. Отже, слід констатувати, що Російська Федерація активно використовує за низкою визначених напрямів юридичні засоби для сприяння власній агресії проти України; ці засоби вживаються в універсальній та регіональних міжнародних юрисдикціях, а також в рамках правових систем РФ, третіх держав та власне й України. Відсутність координованої правової політики протидії російській агресії за таких умов невідворотно призведе до не виправних та масштабних негативних юридичних наслідків. Під час проведення обговорення відповідних питань, як це прикладом було на експертному обговоренні 13 грудня 2019 р. «Правова війна: українсько-російський контекст» у Комітеті Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, висувається теза про утворення органу, відповідального за координацію відповідної юридичної протидії російській агресії. Водночас, якщо за п'ять років війни такої структури не було визначено чи утворене, а такі ймовірні уповноважені у цій сфері органи як Рада національної безпеки та оборони України, усунулися від такої координаційної діяльності, зміну управлінської ситуації найближчим часом навряд чи можна очікувати.

Крім того, утворені спеціальні комісії високого рівня з окремих юридичних питань,

пов'язані з конфліктом, такі як Міжвідомча комісія з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні [43] та Міжвідомча комісія з питань відступу України від зобов'язань за міжнародними договорами [44], збирані у форматі «раз на рік», довели свою повну неефективність, неможливість реагувати на поточні виклики. Значно ефективнішими, на жаль, варто визнати практики росіян, що утворюють робочі групи юристів при власних органах влади, зокрема при окупаційних адміністраціях, такі як «робоча група з міжнародно-правових питань при постійному представництві Республіки Крим при Президенті РФ».

Такі юристи не є посадовими особами, вони забезпечують як представництво різних органів влади, так й «незалежних» адвокатів та експертів, а напрацювання таких груп, що діють неформально та в постійному, робочому режимі реалізується в РФ як по лініям спецслужб та МЗС, так й через «незалежні структури» з потужним фінансуванням. Відсутність в Україні за п'ять років війни навіть офіційно озвучених ідей щодо утворення подібних квазідержавних структур з організації юридичної протидії російській агресії яскраво свідчить як про справжню «вмотивованість» вітчизняних посадовців з цих питань, так й про рівень вітчизняної моделі державного управління. Пошук правових та організаційних форм виходу з цієї загрозливої ситуації має стати предметом для нових наукових досліджень.

Список використаних джерел:

1. Аксенов подал в суд Києва апеляцію против українских санкций, 31 августа 2018, «Сегодня». URL: <https://www.segodnya.ua/regions/krym/aksenov-podal-v-sud-kieva-apellyaciyu-protiv-ukrainskih-sankciy-1167038.html>.
2. Суд на Украине снова отказал в выходе из Херсона судну «Механик Погодин», 12 марта 2019, ТАСС. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6210329>.
3. Суд отменил санкции для украинской «дочки» Российского морского регистра судоходства, 22 ноября 2017, «Порты Украины». URL: <https://ports.com.ua/news/sud-otmenil-zapret-dochki-rossiyskogo-morskogo-registra-sudokhodstva>.
4. Суд виправдав капітана судна, який возив соду з кримського заводу Фірташа, 6 червня 2019, «Цензор». URL: https://censor.net.ua/ua/news/3130929/sud_vypravdav_kapitana_sudna_yakyyi_vozyv_sodu_z_krymskogo_zavodu_firtasha_viyiskova_prokuratura_vykorystovuvala.
5. Судно «Норд»: загадочное исчезновение крымского капитана, 31 января 2019, BBC. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-47068216>.
6. Судно «Норд» не будут выставлять на торги, – АРМА, 28 февраля 2019, «Деловая столица». URL: <https://www.dsnews.ua/politics/sudno-nord-ne-budut-vystavlyat-na-torgi---arma-28022019105400>.

7. Суда не будет: кто срывает заседания по «крымским делам» в Херсоне? 14 апреля 2018 «Центр журналистских расследований». URL: <https://investigator.org.ua/publication/207329/>.
8. Суд в Херсоне отправил под домашний арест члена севастопольского отделения «Единой России» Кучерявого, 10 декабря 2019. URL: <https://investigator.org.ua/news-2/221753/>.
9. Госизмена Януковича: рассмотрение апелляции перенесли на 13 января, 10 декабря 2019 «Укринформ». URL: <https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2834948-gosizmena-anukovica-rassmotrenie-apellacii-perenesli-na-13-anvara.html>.
10. Дела 2 мая: уголовные производства, подозреваемые, осужденные и оправданные, 2 мая 2019 «Думская». URL: <https://dumskaya.net/news/2-maya-2014-goda-pyat-let-spustya-098266/>.
11. Дело 2 мая. Фигуранты уже сегодня могут выйти на свободу, 16 августа 2019 «ЛИГА.Новости». URL: <https://news.liga.net/incidents/news/delo-2-maya-figuranty-uje-segodnya-mogut-vyyti-na-svobodu-foto>.
12. Крымское предприятие жалуется в ЕСПЧ на непоставки днепровской воды – адвокат, 3 октября 2018 «Крым.Реалии». URL: <https://ru.krymr.com/a/news-krymskoe-predpriatie-podalo-isk-v-espch-iz-za-vodnoy-blokadu-kryma/29523489.html>.
13. Після війни: яким буде перехідне правосуддя, 14 ноября 2019, LB.ua. URL: https://lb.ua/news/2019/11/14/442228_pislya_viyuni_yakim_bude_perehidne.html.
14. УГСПЛ проаналізувала урядове спрощення реєстрації фактів народження та смерті на тимчасово окупованих територіях, 30 жовтня 2019, УГСПЛ. URL: <https://helsinki.org.ua/articles/uhspl-proanalizuvala-uriadove-sproshchennia-reiestratsii-faktiv-narodzhennia-ta-smerti-na-tymchasovo-okupovanykh-terytoriiakh/>.
15. Верховна Рада відклала питання про скасування вільної економічної зони «Крим», 18 січня 2018, «Крим.Реалії». URL: <https://ua.krymr.com/a/news/28983382.html>.
16. Обговорили ратифікацію Римського статуту, 16 жовтня 2019 р. *Голос України*. URL: <http://www.golos.com.ua/article/323139>.
17. Держрибагенство України підтвердило підписання угоди з РФ про вилов риби в Азові 27 лютого 2019. URL: <https://www.rbc.ua/ukr/news/gosrybagenstvo-ukrainy-podtverdilo-podpisanie-1551290294.html>.
18. «Розділення» Азова за закритими дверима: про засідання комісії щодо квот на вилов риби, 17 листопада 2019. URL: <https://ua.krymr.com/a/skandal-dovkola-rosiysko-ukrainskoi-komisii-z-rybalstva-na-azovi/30275500.html>.
19. Рекомендуем властям Украины отказаться от двусторонних договоров с РФ, касающихся Азовского моря, 22 сентября 2019. URL: https://censor.net.ua/news/3149796/rekomenduem_vlastyam_ukrainy_otkazatsya_ot_dvustoronnih_dogovorov_s_rf_kasayushihsia_azovskogo_morya.
20. Меджлис напомним оккупантам о незаконности решений о водах Крыма без его участия, 26 ноября 2019. URL: <https://www.ukrinform.ru/rubric-crimea/2825232-medzlis-napomnil-okkupantam-o-nezakonnosti-resenij-otnositelno-vod-kryma-bez-ego-ucastia.html>.
21. Азов та нові "закони" окупантів, 18 грудня 2019. URL: https://censor.net.ua/blogs/3166088/azov_ta_nov_zakoni_okupantv.
22. У крымской собственности поищут украинские корни 3 мая 2018. *Коммерсантъ*. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3619298>.
23. Крымскотатарский Ресурсный Центр представил результаты анализа нарушений прав человека в Крыму за 2018 год, 23 января 2019, КТРЦ. URL: <http://ctrcenter.org/ru/news/1697-krymskotatarskij-resursnyj-centr-predstavil-rezultaty-analiza-narushenij-prav-cheloveka-v-krymu-za-2018-god>.
24. Об особо охраняемых природных территориях федерального значения в Республике Крым, 13 сентября 2018. URL: <http://government.ru/docs/34031/>.
25. Минобороны РФ угрожало Украине из-за захваченных оккупантами «вышек Бойко» 7 ноября 2019. URL: https://censor.net.ua/news/3158314/minoborony_rf_ugrojalo_ukraine_izza_zahvachennyh_okkupantami_vyshek_boyiko_babin_dokument.

26. В Севастополі суд освободив капітана українського судна «ЯМК-0041» 14 червня 2019. URL: <https://rg.ru/2019/06/14/reg-ufo/v-sevastopole-sud-osvobodil-kapitana-ukrainskogo-sudna-iamk-0041.html>.
27. Универсальная юрисдикция как механизм российской агрессии против Украины. URL: <https://www.osce.org/ru/odihr/184521>.
28. Лукашевич: признание Россией документов ДНР и ЛНР не нарушает минские договоренности, 2 марта 2017. URL: <https://tass.ru/politika/4066780>.
29. Киев считает предоставление жителям Донбасса гражданства РФ вмешательством в дела Украины, 18 июля 2019, ТАСС. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6676005>.
30. Справа про «скіфське золото»: суд відмовив Україні у відводі судді, 1 листопада 2019. *Укрінформ*. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2810161-sprava-pro-skifske-zoloto-sud-vidmoviv-ukraini-u-vidvodi-suddi.html>.
31. Зеленский обсудил с премьер-министром Италии дело осужденного на 24 года украинца, 24 июля 2019. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6699369>.
32. Захарова: требование Нидерландов о задержании Цемаха противоречит международным нормам, 12 декабря 2019, ТАСС. URL: <https://tass.ru/politika/7332391>.
33. «Укрнафта» остаточно виграла у Росії суперечку за втрачені активи в Криму, 18 грудня 2019. URL: <https://suspilne.media/5293-ukrnafta-ostatocno-vigrala-u-rosii-superecku-za-vtraceni-aktivi-v-krimu/>.
34. В Крыму предлагают рассмотреть керченский инцидент на международном общественном трибунале, 10 мая 2019. URL: <https://tass.ru/politika/6418789>.
35. Названо число граждан Украины, задержанных в Польше по запросу России в Интерпол, 19 ноября 2019. URL: <https://fakty.ua/324940-nazvano-chislo-grazhdan-ukrainy-zaderzhannyh-v-polshe-po-zaprosu-rossii-v-interpol>.
36. Луганский адвокат подавала в Европейский суд иски от имени умерших переселенцев, 13 декабря 2018. URL: <https://vchasnoua.com/donbass/58856-luganskij-advokat-podavala-v-evropejskij-sud-iski-ot-imeni-umershikh-pereselentsev>.
37. МИД объяснил отказ России ратифицировать Римский статут МУС, 16 ноября 2016, ТАСС. URL: <https://tass.ru/politika/3788778>.
38. Спящая комиссия как угроза, 17 октября 2019. *Ведомости*. URL: <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/10/18/814022-spyaschaya-komissiya>.
39. Бабін Б. Маніпуляції з міжнародним правом та ризику для Азовського та Чорного морів, 15 листопада 2019. URL: <https://barristers.org.ua/news/>.
40. Гончар М. Росія в Чорному морі: технологія витискування НАТО. URL: https://geostrategy.org.ua/images/bss_35-UA_book_22-10-a_for_site.pdf.
41. Представителям Киева не удалось помешать депутату Госдумы от Крыма выступить в ООН, 29 ноября 2019, ТАСС. URL: <https://tass.ru/politika/7229817>.
42. RuBaltic.Ru на площадке ООН выступит в защиту русских в Прибалтике и на Украине 28 ноября 2019, «RuBaltic.Ru». URL: <https://www.rubaltic.ru/news/28112019-rubalticru-na-ploshchadke-onn-vystupit-v-zashchitu-russkikh-v-pribaltike-i-na-ukraine/>.
43. У Києві відбулося друге засідання Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні, присвячене веденню бойових дій у міських умовах, 23 лютого 2018. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/u-kiyevi-vidbulosya-druge-zasidannya-mizhvidomchoyi-komisiyi-z-pitan-zastosuvannya-ta-realizaciyi-norm-mizhnarodnogo-gumanitarnogo-prava-v-ukrayini-prisvyachene-vedennyu-bojovih-dij-u-miskih-umovah>.
44. Під головуванням Павла Розенка відбулося засідання Міжвідомчої комісії з питань відступу України від зобов'язань за міжнародними договорами, 19 жовтня 2017. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/250357032>.

References:

1. Aksenov podal v sud Kyeva apeliatsiyu protyv ukraïnskykh sanktsiy, 31 avhusta 2018, “Sehodaya”. URL: <https://www.segodnya.ua/regions/krym/aksenov-podal-v-sud-kieva-apellyaciyu-protiv-ukraïnskih-sankciy-1167038.html>.
2. Sud na Ukraïne snova otkazal v vikhode yz Khersona sudnu “Mekhanyk Pohodyn”, 12 marta 2019, TASS. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6210329>.
3. Sud otmenyl sanktsyy dlia ukraïnskoï “dochky” Rossyiskoho morskoho rehystra sudokhodstva, 22 noiabria 2017, “Porti Ukraïni”. URL: <https://ports.com.ua/news/sud-otmenil-zapret-dochki-rossiyskogo-morskogo-registra-sudokhodstva>.
4. Sud vypravdav kapitana sudna, yakyy vozyv sodu z krymskoho zavodu Firtasha, 6 chervnia 2019, “Tsensoz”. URL: https://censor.net.ua/ua/news/3130929/sud_vypravdav_kapitana_sudna_yakyyi_vozyv_sodu_z_krymskogo_zavodu_firtasha_viyiskova_prokuratura_vykorystovuvala.
5. Sudno “Nord”: zahadochnoe yscheznovenye krimskoho kapytana, 31 yanvaria 2019, VVS. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-47068216>.
6. Sudno “Nord” ne budut vystavliat na torhy, – ARMA, 28 fevralia 2019, “Delovaia stolytsa”. URL: <https://www.dsnews.ua/politics/sudno-nord-ne-budut-vystavlyat-na-torgi---arma-28022019105400>.
7. Suda ne budet: kto srivaet zasedanyia po “krimskym delam” v Khersone? 14 apreilia 2018 “Tsentr zhurnalystykykh rassledovanyi”. URL: <https://investigator.org.ua/publication/207329/>.
8. Sud v Khersone otpravyl pod domashnyi arest chlena sevastopolskoho otdelenyia “Edynoi Rossyy” Kucheriavoho, 10 dekabria 2019. URL: <https://investigator.org.ua/news-2/221753/>.
9. Hosyzmena Yanukovycha: rassmotrenye apeliatsyy perenesly na 13 yanvaria, 10 dekabria 2019 “Ukrinform”. URL: <https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2834948-gosizmena-anukovica-rassmotrenie-apellacii-perenesli-na-13-anvara.html>.
10. Dela 2 maia: uholovnie proyzvodstva, podozrevaemie, osuzhdenie y opravdanie, 2 maia 2019 “Dumskaaia”. URL: <https://dumskaya.net/news/2-maya-2014-goda-pyat-let-spustya-098266/>.
11. Delo 2 maia. Fyhuranti uzhe sehodaya mohut viity na svobodu, 16 avhusta 2019 “LYHA.Novosty”. URL: <https://news.liga.net/incidents/news/delo-2-maya-figuranty-uje-segodnya-mogut-vyyti-na-svobodu-foto>.
12. Krimskoe predpriiatye zhaluetsia v ESPCh na nepostavky dneprovskoi vodi – advokat, 3 oktiabria 2018 “Krim.Realy”. URL: <https://ru.krymr.com/a/news-krymskoe-predpriatie-podalo-isk-v-espch-iz-zavodnoy-blokadu-kryma/29523489.html>.
13. Pislia viiny: yakym bude perekhidne pravosuddia, 14 noiabria 2019, LB.ua. URL: https://lb.ua/news/2019/11/14/442228_pislya_viiny_yakym_bude_perekhidne.html.
14. UHSPL proanalizovala uriadove sproshchennia reiestratsii faktiv narodzhennia ta smerti na tymchasovo okupovanykh terytoriiakh, 30 zhovtnia 2019, UHSPL. URL: <https://helsinki.org.ua/articles/uhspl-proanalizovala-uriadove-sproshchennia-reiestratsii-faktiv-narodzhennia-ta-smerti-na-tymchasovo-okupovanykh-terytoriiakh/>.
15. Verkhovna Rada vidklala pytannia pro skasuvannia vilnoi ekonomichnoi zony «Krym», 18 sichnia 2018, “Krym.Realii”. URL: <https://ua.krymr.com/a/news/28983382.html>.
16. Obhovoryly ratyfikatsiiu Rymskoho statutu, 16 zhovtnia 2019 r. Holos Ukraïny. URL: <http://www.golos.com.ua/article/323139>.
17. Derzhrybahenstvo Ukraïny pidtverdilo pidpysannia uhody z RF pro vylov ryby v Azovi 27 liutoho 2019. URL: <https://www.rbc.ua/ukr/news/gosrybagenstvo-ukraïny-podtverdilo-podpisanie-1551290294.html>.

18. “Rozdilennia” Azova za zakrytymy dveryma: pro zasidannia komisii shchodo kvot na vylov ryby, 17 lystopada 2019. URL: <https://ua.krymr.com/a/skandal-dovkola-rosiysko-ukrainskoi-komisii-z-rybalstva-na-azovi/30275500.html>.

19. Rekomenduem vlastiam Ukraini otkazatsia ot dvustoronnykh dohovorov s RF, kasaiushchysia Azovskoho moria, 22 sentiabria 2019. URL: https://censor.net.ua/news/3149796/rekomenduem_vlastyam_ukrainy_otkazatsya_ot_dvustoronnih_dogovorov_s_rf_kasayushchysya_azovskogo_morya.

20. Medzhlys napomnyl okkupantam o nezakonnosti resheni o vodakh Kryma bez eho uchastyia, 26 noiabria 2019. URL: <https://www.ukrinform.ru/rubric-crimea/2825232-medzlis-napomnyl-okkupantam-o-nezakonnosti-resenij-otnositelno-vod-kryma-bez-ego-uchastia.html>.

21. Azov ta novi "zakony" okupantiv, 18 hrudnia 2019. URL: https://censor.net.ua/blogs/3166088/azov_ta_nov_zakoni_okupantv.

22. U krimskoi sobstvennosti poyshchut ukraïnskye korny 3 maia 2018. Kommersant. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3619298>.

23. Krimskotatarskyi Resursnyi Tsentri predstavyl rezultati analiza narusheni prav cheloveka v Krimu za 2018 hod, 23 yanvaria 2019, KTRTs. URL: <http://ctrcenter.org/ru/news/1697-krymskotatarskij-resursnyj-centr-predstavil-rezultaty-analiza-narushenij-prav-cheloveka-v-krymu-za-2018-god>.

24. Ob osobo okhraniaemikh pryrodnikh terrytoryakh federalnogo znacheniia v Respublyke Krim, 13 sentiabria 2018. URL: <http://government.ru/docs/34031/>.

25. Mynoboroni RF uhrozhalo Ukraine yz-za zakhvachennikh okkupantamy “vishek Boiko” 7 noiabria 2019. URL: https://censor.net.ua/news/3158314/minoborony_rf_ugrojalo_ukraine_izza_zahvachennyh_okkupantami_vyshe_k_boyiko_babin_dokument.

26. V Sevastopole sud osvobodyl kapytana ukraïnskoho sudna “IaMK-0041” 14 yiunia 2019. URL: <https://rg.ru/2019/06/14/reg-ufo/v-sevastopole-sud-osvobodil-kapitana-ukraïnskogo-sudna-iamk-0041.html>.

27. Unyversalnaia yurysdyktsiia kak mekhanyzm rossiyskoi ahressy protyv Ukraini. URL: <https://www.osce.org/ru/odihr/184521>.

28. Lukashevych: pryznanye Rossyiei dokumentov DNR y LNR ne narushaet mynskye dohovorennosti, 2 marta 2017. URL: <https://tass.ru/politika/4066780>.

29. Kyev schytaet predostavlenye zhyteliam Donbassa hrazhdanstva RF vmeshatelstvom v dela Ukraini, 18 yiulia 2019, TASS. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6676005>.

30. Sprava pro “skifskie zoloto”: sud vidmovyv Ukraini u vidvodi suddi, 1 lystopada 2019. Ukrinform. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2810161-sprava-pro-skifskie-zoloto-sud-vidmoviv-ukraini-u-vidvodi-suddi.html>.

31. Zelenskyi obsudyl s premer-mynystrom Ytalyi delo osuzhdennoho na 24 hoda ukraïntsa, 24 yiulia 2019. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6699369>.

32. Zakharova: trebovanye Nyderlandov o zaderzhanyy Tsemakha protyvorechyt mezhdunarodnim normam, 12 dekabria 2019, TASS. URL: <https://tass.ru/politika/7332391>.

33. “Ukrnafta” ostatochno vyhrala u Rosii superechku za vtracheni aktyvy v Krymu, 18 hrudnia 2019. URL: <https://suspile.media/5293-ukrnafta-ostatocno-vigrala-u-rosii-superecku-za-vtraceni-aktivy-v-krymu/>.

34. V Krimu predlahaiut rassmotret kerchenskyi yntsydent na mezhdunarodnom obshchestvennom trybunale, 10 maia 2019. URL: <https://tass.ru/politika/6418789>.

35. Nazvano chyslo hrazhdan Ukraini, zaderzhannikh v Polshe po zaprosu Rossy v Ynterpol, 19 noiabria 2019. URL: <https://fakty.ua/324940-nazvano-chislo-grazhdan-ukrainy-zaderzhannyh-v-polshe-po-zaprosu-rossii-v-interpol>.

36. Luhanskyi advokat podavala v Evropeyskyi sud ysky ot ymeny umershykh pereselentsev, 13 dekabria 2018. URL: <https://vchasnoua.com/donbass/58856-luganskij-advokat-podavala-v-evropejskij-sud-iski-ot-imeni-umershikh-pereselentsev>.

37. MYD obiasnyl otkaz Rossyy ratyfytirovat Rymskyi statut MUS, 16 noiabria 2016, TASS. URL: <https://tass.ru/politika/3788778>.

38. Spiashchaia komysyia kak uhroza, 17 oktiabria 2019. Vedomosty. URL: <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/10/18/814022-spyaschaya-komissiya>.

39. Babin B. Manipuliatsii z mizhnarodnym pravom ta ryzyky dlia Azovskoho ta Chornoho moriv, 15 lystopada 2019. URL: <https://barristers.org.ua/news/>.

40. Honchar M. Rosiia v Chornomu mori: tekhnolohiia vytyskuvannia NATO. URL: https://geostrategy.org.ua/images/bss_35_UA_book_22-10-a_for_site.pdf.

41. Predstavyteliam Kyeva ne udalos pomeshat deputatu Hosdumi ot Krimea vistupyt v OON, 29 noiabria 2019, TASS. URL: <https://tass.ru/politika/7229817>.

42. RuBaltic.Ru na ploshchadke OON vistupyt v zashchytu ruskyykh v Prybaltyke y na Ukrayne 28 noiabria 2019, “RuBaltic.Ru”. URL: <https://www.rubaltic.ru/news/28112019-rubalticru-na-ploshchadke-oon-vystupit-v-zashchitu-russkikh-v-pribaltike-i-na-ukraine/>.

43. U Kyievi vidbulosia druhe zasidannia Mizhvidomchoi komisii z pytan zastosuvannia ta realizatsii norm mizhnarodnoho humanitarnoho prava v Ukraini, prysviachene vedenniu boiovykh dii u miskyykh umovakh, 23 liutoho 2018. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/u-kiyevi-vidbulosya-druge-zasidannya-mizhvidomchoyi-komisiyi-z-pitan-zastosuvannya-ta-realizaciyi-norm-mizhnarodnogo-gumanitarnogo-prava-v-ukrayini-prisvyachene-vedennyu-bojovih-dij-u-miskih-umovah>.

44. Pid holovuvanniam Pavla Rozenka vidbulosia zasidannia Mizhvidomchoi komisii z pytan vidstupu Ukrainy vid zobov'язan za mizhnarodnymy dohovoramy, 19 zhovtnia 2017. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/250357032>.